

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Name: *H. Lortfeld*

Fach: *Geometrie* Prüfung Klasse: *4 B*

Dasfallene Grundriss.

23. 5. 1938.

Flintafelprojektion.

Bei der Flintafelprojektion ist jeder Punkt eindeutig bestimmt durch seine Projektion und seine Höhe über der Projektionsebene.

Lösung:

Raumgürtel: P

Umgekehrter Raumgürtel: (P)

Projektionsebene: P'

Werte in Projektion: _____

Lot: - - - - -

Werte in reeller Länge: - . - . - . - . - .

1. Aufgabe:

Bestimmung der Entfernung zweier Raumgürtel P und Q .

Lösung:

Man legt die projizierenden Ebene in die Projektionsebene ein.

2. Aufgabe:

Zwei Raumgeraden sind durch die Projektionen und Höhen je zwei ihrer Punkte bestimmt. Ermitteln Sie Lage zueinander.

Lösung: Man ermittelt die Höhe der Raumgeraden, die zum Schnittpunkt der beiden Projektionsgeraden führen.

30. 5. 1938.

3. Aufgabe:

Eine Ebene ist durch die Projektionen und Höhen von
ihren Punkten A ; B ; C bestimmt. Ermitteln Sie die Höhen der
Ebene.

Lösung: Durch die Projektionspunkte und ihre Höhen sind zwei
Höhenpunkte bestimmt, die auf der Höhenkurve liegen.
Zur Zeichnung genügt es, wenn auf zwei Höhenpunkte $h_1 =$
 h_2 stimmt.

15. 6. 1938.

Höfelinien.

Alle Punkte der Höfelinie haben denselben Höhe.
d. h. die Höfelinie ist zur Projektionsebene und somit auch zu ihrer Projektion parallel.

Höfenebene.

Enthält alle Punkte, die denselben Abstand von der Projektionsebene haben; sie ist zur Projektionsebene parallel und besitzt keine Höhenwerte.

Satz:

Alle Höfelinien einer Ebene sind zu ihrer Höhen-
ebene parallel und daher auch parallel zu ihren
eigenen Projektionen.

Aufgabe 4:

Eine Ebene ist durch die Punkte A, B, C gegeben.
Zeichne diejenige Höfelinie h der Ebene, die eine vor-
geschriebene Höhe hat.

Lösung: Nach den Angaben der Höfelinie gibt es auf A, B
und A, C je einen Punkt mit vorgegebener Höhe H .
Sind diese Punkte unmittelbar, so ist ihre Verbindungsline

Die Projektion der gekippten Höhenlinie.

5. Aufgabe:

20. 6. 1938.

Das Dreieck A; B; C liegt zum Teil über, zum Teil unter der Projektionsebene. Ermitteln Sie die beiden Teilpunkte.

27. 6. 1938.

Diese Aufgabe kann in folgendermaßen gelöst

Falllinien sind Gerade einer Ebene, die auf der Erdoberfläche verlaufen.

Steigungswinkel einer Ebene wird gebildet von einer Falllinie und der Projektion der Falllinie.

Schnitt, parallel zur Grundebene über oben und
Projektionsebene.

Verflößerungsverhältnisse.

4. 7. 1938.

Grundebene des Tafels sind die Verflößerungen.
 Zwei benachbarte Verflößerungen befinden sich in einer
Geraden oder einer Parabel. Zwei senkrechte
 Verflößerungen in einer Geraden.

Leitzial: Job Inisritige Lauf.

Leitzialing Job Inisritige Lauf.

Leitzialing Job Inisritige Lauf. Job Inisritige Lauf.

flächen in der Projektionsebene.

Falllinie und Projektion der Falllinie liegen immer auf der Höhenlinie senkrecht.

15. 8. 1938.

Gegeben: Das dreiseitige Dach.

Gesucht:

Das Querschnitt mit den Flächen s_1 , s_2 , s_3 und der für alle drei Dachflächen gleiche Neigungswinkel α .

Gesucht: Länge der Gratbalken und Größe der Dachflächen.

Lösung:

1. Querschnitt in Höhe H .
2. Ermittlung der nötigen Größen.

Aufgabe:

Der winkelförmige Lauf.

22. 8. 1938

1. Fall.

Der Trapezförmige ist ein Konstrukt mit dem Höhenverhältnis 2:1 und mit dem Neigungswinkel an der größeren Traise 30° , an der kleineren Traise 60° .

2. Fall.

Beliebiges Viereck als Trapezansicht. Gleiche Neigungswinkel auf allen Ecken gleich 50° .

Deckenplatten sind Gips mit Tritungsbohrer auf
beiden Seiten. Die Deckflächen sollen von allen Seiten unter
dem Winkel $\alpha = 45^\circ$ ansteigen.

Das Deck ist in Projektion zu zeichnen und dann als Metall
herzustellen.

8. 9. 1938.

12. 9. 1938.

Andgabe:

Laufkonstante wird in tief geöffnetem Zustand =
gleich mit Gef.

Leipzig:

Äußeres Korisfenster, regelmäßig laufend.
Zunächst im Laufwerk, dessen kleinerer Teil immer
laufend sein soll.
Steigungswinkel soll 45° sein.

434

Löpfung.

3. 10. 38.

Die Löpfungstänge.

1. Die Löpfungstange (tiefe Figur).
 α heißt Löpfungswinkel.

2. Löpfungstänge mittels, wenn Rand von einem Geraden nicht einfüllt, die Löpfungswinkel α ist, die Gerade in der Projektionsebene beginnt und unter einem Winkel α aussteigt.

3. Löpfungsbogen für den Fall, daß die Endpunkte der Geraden l durch ihre Höhen gegeben sind.

10. 10. 38.

1. Aufgabe:

Stromverteilung in einem mit konstanten Ladungsdichten geladenen Rohr. Gegeben: Höhe des Rohrs, Breite des Rohrs, Längeneinheit und Elektroden des Rohrs.

7.11. 1938.

Aufgabe:

Horizontaler Lammung mit schräger Aufsicht.

13. 11. 38.

Aufgabe: Auftragsmaler Zusammenhang mit Einschnittöffnung.

Grundriß = und Aufrißaufbau

16. 1. 39.

Der Körper ist für gegeben durch seine Projektion in der Grundrißebene und Aufrisebene. Beide Ebenen stehen einander senkrecht und schneiden sich in der Projektions-
offen. Um diese Offen legt man die Grundrißebene so, daß sie in die Aufrisebene fällt.

Satz: Die Verbindungsline der Risse sind Raumgeraden stetig auf der Projektionsebene senkrecht.

Aufgabe 1:

Die Geraden L_1 und L_2 sind Geraden zu bestimmen, die auf der Raumgeraden P und A liegt und seiner Projektion der Risse in der Grundrißebene P' und A' , in der Aufrisebene P'' und A'' findet.

GE (Grundrißebene) P' und A'
 AE (Aufrisebene) P'' und A'' .

L_1 u. L_2 sind Geraden der räumlichen Raumgeraden.

Aufgabe 2:

Die Risse eines Geraden zu zeichnen, deren Grundriss
gegeben sind.

1. Räumliches Bild (In der Grundrissebene haben wir nicht die
Maße in Abbildung).

2. Grundriss = n. Aufrißansichten. (Hier haben alle Maße in
reistlicher Größe).

13.2.1939.

Aufgabe 5:

Zwei Gerade sind durch ihre Rippe gegeben. Es ist festzustellen, welche der Geraden im Grundriß, welche im Aufriß die andere überdeckt.

Aufgabe:

Es ist eine Raumgerade g und ihre Spurpunkte gegeben. $S_1 =$ mittlere im Abstand, welche die Raumgerade mit dem Reißbrett bilden.

Lösung in der Frontalprojektion.

